

G‘OZA NAVLARINI HUDUDLAR BO‘YICHA TASNIFLASHDA YARIM SINTETIK O‘QUV TANLANMANI YARATISH ALGORITMI

Nishanov Axram Xasanovich,

Muhammad al-Xorazmi nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,
Tizimliv va amaliy dasturlashtirish kafedrasini, professori
email: nishanov_akhran@mail.ru

Axmedov Oybek Kamarbekovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti,
Tizimliv va amaliy dasturlashtirish kafedrasini assistenti,
email: oahmedov@internet.ru

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan g‘o‘za navlarini hududlar bo‘yicha tasniflashda qo‘llaniladigan o‘quv tanlanmani sun‘iy kengaytirish algoritmi ishlab chiqildi. Algoritm evristik mantiqqa asoslangan bo‘lib, sinf obyektlari o‘xshashlik mezonlariga tayanib qayta shakllantirildi. Dastlab Davlat reyestrining real ma‘lumotlar asosida matn, nominal va miqdoriy belgilar fazosi shakllantirildi. Keyin belgilar to‘liq nominal shaklga o‘tkazildi va obyektlar o‘rtasidagi o‘xshashlik darajalari shkalalashtirish orqali aniqlandi. Yaqinlik funksiyasi hamda hal qiluvchi qoidalar ishlab chiqilib, sinf obyektlarining o‘z sinfiga qo‘shgan hissasi baholandi.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za navlari, sinflashtirish, hududlashtirish, o‘xshashlik darajasi, matn, nominal va miqdoriy, ob‘ektlar, avtomatik tasniflash, sintetik o‘qitish namunalari, sun‘iy intellekt, evristik mezonlar, ma‘lumotlar to‘plami, mashinani o‘qitish.

Kirish. Bugungi global paxtachilik sanoati yuqori hosildorlik va sifatni ta‘minlash maqsadida iqlim sharoitiga mos g‘o‘za navlarini aniqlashni talab qilmoqda. Xitoy, Hindiston, AQSH va Braziliya kabi yirik paxta ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda har bir agrohudud uchun tavsiya etilgan navlar mavjud bo‘lib, ularning sinfi, mahsuldorligi, kasalliklarga chidamliligi va tola sifati bo‘yicha farqlanadi. Bu borada g‘o‘za navlarini tasniflashda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish so‘nggi yillarda kuchaymoqda. Biroq, yuqori aniqlikdagi tasniflash modellarini tayyorlash uchun katta hajmdagi o‘quv tanlanmalar talab etiladi. Ko‘p hollarda real agrobiologik ma‘lumotlar yetarli bo‘lmagani bois, sinfdagi obyektlar sonining yetishmasligi klassifikatsiya aniqligini pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, g‘o‘za navlariga oid real ma‘lumotlarga asoslangan holda ularning sintetik (sun‘iy) nusxalarini hosil qilish xalqaro tadqiqotlar doirasida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, ayniqsa paxtachilik sohasi, mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biridir. Hududiy iqlim va tuproq

sharoitlari farqli bo‘lgani sababli, har bir viloyat uchun mos navlarni aniqlash va joylashtirish muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda mahalliy seleksionerlar tomonidan Zangi-Ota-2, Ishonch, Zafar, Niyat kabi navlar yaratilgan bo‘lib, ularning hududlarga mosligi sinovdan o‘tkazilmoqda. Shu bilan birga, davlat reyestriga kiritilgan navlar soni ortib bormoqda, ammo bu jarayon vaqt va resurs talab qiladi. Agar mavjud reyestr asosida sun‘iy obyektlar yaratilsa, navlarni hududlarga moslashtirishning avtomatik, intellektual tizimlari tezroq, ishonchliroq va yuqori aniqlikda ishlashi mumkin. Bu esa nafaqat seleksiya jarayonlarini jadallashtiradi, balki davlat reyestrini shakllantirishda ham katta yordam beradi.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va sun‘iy intellekt algoritmlarining paxtachilik sohasiga tadbiri g‘o‘za navlarini tasniflashda sezilarli yengilliklar yaratmoqda. Mavjud real o‘quv tanlanmalar 386 ta obyektini o‘z ichiga olgani bilan, ayrim sinflarda obyektlar sonining kamligi tasniflash ishonchliligini pasaytiradi. Shu bois, evristik mantiqqa asoslangan sintetik tanlanmalarni yaratish algoritmlarini ishlab chiqish orqali har bir sinfdagi

obyektlar soni balanslashtiriladi va mashina o‘qitish modellarining umumlashma qobiliyati ortadi. Shuningdek, hududiy rayonlashtirishni tezlashtirish, reyestruga kiruvchi navlarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi.

Qishloq xo‘jaligi sohasida raqamlashtirish jarayonlari bilan uyg‘unlashgan holda g‘o‘za navlarini avtomatik tasniflash tizimlari ishlab chiqilmoqda. Ushbu tizimlar uchun zarur bo‘lgan katta hajmdagi, muvozanatli va o‘zaro farqlanuvchi obyektlardan tashkil topgan o‘quv tanlanma mavjud emasligi dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Aynan shu nuqtada sintetik o‘quv tanlanmalar sun‘iy intellekt va chuqur o‘rganish modellarining ishonchli, takrorlanuvchi va aniqligi yuqori natijalariga erishish imkonini beradi. Bu bilan birga, yangi navlarni tanlash, ularni hududlarga moslashtirish, iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash va tajriba maydonlaridagi sinovlarni qisqartirish orqali ilmiy-amaliy faoliyat samarasi sezilarli darajada ortadi. Shunday qilib, sun‘iy tanlanma yaratish algoritmlari — zamonaviy raqamli qishloq xo‘jaligining ajralmas komponentiga aylanmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini hududiy tasniflash uchun turli algoritmlar tadqiq etildi. Bular orasida ierarxik, zichlik, tarmoq va model usullari mavjud bo‘lib, ularning samaradorligi tahlil qilindi. K-means va DBSCAN kabi usullar hududlashtirish jarayonida muhim ahamiyatga egaligi asoslandi. Bo‘lish usullarini ssentroid usullari deb ham atash mumkin. Bo‘lish usulini qo‘llaydigan algoritmgaga misol sifatida K-means algoritmini keltirish mumkin. U K markaziy nuqtalarini (sentroid) topib, har bir nuqtaga eng yaqin markazga mos keladigan xududlashtirishni belgilash orqali ma‘lumotlar nuqtalarini K ajratilgan xududlashtirishlarga ajratadi. Fränti P. and Sieranoja S lar K-meanda oltita klaster bo‘yicha amaliy intellekt ma‘lumotlar to‘plamini xususiyatlarini o‘rganuvchi algoritmi va modellarini taklif qildilar[1]. Ddd Jianpeng Qi, Yanwei Yu, Lihong Wang, Jinglei Liu lar K-means klasterlash algoritmini samarali usullarini taklif qildilar[2]. Zichlik usullari. Zichlik algoritmgaga misol DBSCAN[6]. U masofaga (odatda Evklid) va

guruhdagi eng kam nuqtalar soniga qarab bir-biriga yaqin nuqtalarni guruhlaydi. Ruitong Zhang, Hao Peng, Yingtong Dou, Jia Wu, Qingyun Sun, Jingyi Zhang, Philip S. Yu lar yangi avtomatlashtirilgan chuqur o‘rganishga asoslangan DBSCAN parametrlarni qidirish tizimini taklif qilishdi[3]. Ala‘raj, M., Majdalawieh, M., Abbod, M.F lar K-NN yaqinlikgrafiklari asosida filtrlash yordamida ikkilik tasniflashni (sinflashtirish) takomillashtirish bo‘yicha tadqiqotlar olib borishgan bo‘lsa[4], Ignatyev N.A esa Metrik tasniflash (sinflashtirish) algoritmlarida obyektlar o‘rtasidagi munosabatlar uchun tuzilma tanlash bo‘yicha tadqiqotlar olib bordi[5].

Asosiy qism. Masalaning qo‘yilishi. Xuddi [12,13,14,15,16] adabiyotlarda ifodalanganidek, faraz qilaylik, o‘quv tanlanmalar majmuasi quyidagi ko‘rinishda ifodalangan $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p, p = \overline{1, r}$ bo‘lsin. Bu erda x_{pi} - N - o‘lchovli matn, nominal va miqdoriy belgilar fazosi vektori, har bir obyekt $x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^N)$, $i = \overline{1, m_p}$, N - o‘lchovli belgilar fazosida qaralgan, $X_p, p = \overline{1, r}$ sinflar majmuasini bildirib, u m_p ta x_{p1}, \dots, x_{pm_p} ob‘ektlardan tashkil topgan. Ob‘ektlarning o‘zaro o‘xshashlik darajalarini aniqlash uchun yaqinlik funksiyasi kiritiladi sinfga tegishli bo‘lgan har bir ob‘ekt o‘z sinfidagi ob‘ektlar bilan birma - bir qiyoslashni, ob‘ektlararo yaqinlik funksiyasi quyida keltirilgan. Faraz qilaylik, X_p sinfning matn, nominal va miqdoriy belgilar fazosi ikkita x_{p1}, x_{p2} ob‘ektlar berilgan bo‘lsin. Bu erda ob‘ektlar orasidagi yaqinlik funksiyasi $\rho_j(x_{p1}, x_{p2})$ ni matn, nominal va miqdoriy belgilar fazosida quyidagicha kiritib olinadi:

$$\rho_j(x_{p1}, x_{p2}) = \begin{cases} 1 & \text{agar } (x_{p1}^j - x_{p2}^j) = 0, j = \overline{1, N}. \\ 0 & \text{aks holda,} \end{cases} \quad (1).$$

Birinchi shart ikkita ob‘ektlar orasidagi o‘xshashlik darajasini bildirsa, ikkinchi shart esa ularning bir - biridan farqi kattaligini bildiradi, ya‘ni bu komponentalar bir - biriga o‘xshash emasligini bildiradi.

Matn, nominal va miqdoriy belgilar fazosida ixtiyoriy p – sinfdagi k – ob’ektning boshqa t – ob’ekt orqali ularning o’xshashlik darajasini ko’rsatuvchi kattalikni baholash quyidagi formula asosida hisoblanadi

$$G_t(x_{pk}, x_{pt}) = \sum_{j=1}^N \rho_j(x_{pk}, x_{pt}), k = \overline{1, m_p}; t = \overline{1, m_p}; k \neq t \quad (2)$$

Matn, nominal va miqdoriy belgilar fazosida ixtiyoriy p – sinfdagi k – ob’ektning boshqa barcha ob’ektlarga o’xshashlik darajasini ko’rsatuvchi kattalikni baholash quyidagi formula asosida hisoblanadi

$$G_k(x_{pk}, x_{pt}) = \sum_{t=1}^{m_p} G_t(x_{pk}, x_{pt}), k = \overline{1, m_p}; t = \overline{1, m_p}; k \neq t \quad (3)$$

Faraz qilaylik, yangi noma'lum $w=(w^1, w^2, \dots, w^N)$ tashxis ob’ekti berilgan bo’lsin. Ushbu obyektning berilgan tashxis ob’ektlaridan qaysi biriga ko’proq o’xshashligini quyidagi formulani hisoblash natijasida aniqlanadi.

$$G_w(w, x_{pk}) = \sum_{k=1}^{m_p} \sum_{j=1}^N \rho_j(w, x_{pk}), k = \overline{1, m_p}; \quad (4)$$

formula asosida hisoblanadi. Agar $G_w(w, x_{p_i}) > G_w(w, x_{p_k})$ (4) tengsizlik bajarilsa, u holda $w=(w^1, w^2, \dots, w^N)$ ob’ekt boshqalariga nisbatan i -tashxis ob’ektiga mansublik darajasi yuqori hisoblanadi.

Qishloq xo’jaligi ekini go’za navlarini sinflashtirish va hududlashtirish

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagi masalalar echilgan:

1. G’o’za belgilarini Jadval №1 asosida shkalalashtirib sonlar orqali ifodalash masalasi;
2. Ob’ektlarning o’zaro o’xshashlik darajalarini aniqlash masalasi;
3. Qishloq xo’jaligida g’o’za navlarini sinflashtirish va hududlashtirish masalasi;
4. Sinflashtirish va hududlashtirishga asoslangan muhim belgilar majmuasini tanlash algoritmini ishlab chiqish.

1-Jadval. G’o’za navlari to’g’risidagi berilgan boshlang’ich ma’lumotlar

№	G’o’za nomi	Tupini bar’i	Shakli	Poyasi	E’o’za poyasini rangi	Shosi	Bargi	E’o’za rangi	Guli	Ko’sak hatalligi	Ko’sak shakli	Ko’sak rangi	Vazni
1	Buxoro-8	90-120 sm	ustunsi mon	kam tuklangan	to’q yashil, yotib qolmaydi	2-tip	o’rtacha, 3-5 bo’lakli	yashil rangda	yirik	katta	kam rivojlangan burunc-hali	to’q yashil	1000 dona chigi tinig vazni 138 g
2	CHimb oy-5018	110 sm	konussimon	kam tuklangan	to’q yashil rangda, yotib qolmaydi	1,5-tipda	o’rtacha, 5 bo’lakli	to’q yashil rangda	o’rtacha	o’rtacha	kichik burunli	to’q yashil	1000 dona chigi tinig vazni 131 g
24	Kelajak	120-130 sm	konussimon	kuchsiz tuklangan	yashil rangda, yotib qolmaydi	1-2-tipda	o’rtacha, 3-5 bo’lakli	yashil rangda	o’rtacha	o’rtacha	dumol oq cho’zin choq rang shaklda	yashil rangda	1000 dona chigi tinig vazni 122 g

So’ngra, yuqorida ifodalangan jadval №1 va belgilashlar kiritilgan ma’lumotlar asosida quyidagi jadval №2 shakllantiriladi. Jadvalning yo’l elementlari ob’ektlar (navlar), ustun elementlari belgilarni anglatadi. [7-11].

2-Jadval. G’o’za navlarini belgilarining matn, nominal va miqdoriy belgilari.

Nav	Belgilar											
	x_1^1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	x_1^5	x_1^6	x_1^7	x_1^8	x_1^9	x_1^{10}	x_1^{11}	x_1^{12}
x_1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
x_2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	3
x_3	3	3	2	2	3	1	1	2	2	2	3	2
x_4	3	2	3	2	4	2	1	2	2	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x_{12}	5	2	3	2	7	1	1	2	2	5	2	1
x_{24}	5	2	3	2	7	1	1	2	2	5	2	2

Taklif etilgan nazariy tadqiqotlar, algoritm asosida yuqorida bayon etilgan masalalarni echamiz. G’o’za navlarining yaqinlik funksiyasiga ko’ra o’zaro o’xshashlik darajalari yuqorida ifodalangan (3) formula asosida amalga oshiriladi. [17,18].

Endi quyidagi sinflashtirish ishlarini amalga oshiramiz:

x_1 – obyekt uchun eng katta ovoz bergan obyektlar x_{17} va x_{18} obyektlar

hisoblanadi. Bu ob’ektlarning o’xshashlik darajasi bahosi 5ga teng. Ya’ni 12 imkoniyatdan 5;

x_2 – obyekt uchun eng katta ovoz bergan obyektlar x_7, x_8, x_9 va x_{19} obyektlar hisoblanadi. Bu obyektlarning o’xshashlik darajasi bahosi 5ga teng. Ya’ni 12 imkoniyatdan 5;

x_3 – obyekt uchun eng katta ovoz bergan obyektlar x_{11} va x_{14} obyektlar hisoblanadi. Bu obyektlarning o’xshashlik darajasi bahosi 9ga teng. Ya’ni 12 imkoniyatdan 9;

Ushbu sinflardan foydalanib uchinchi masalada xududlashtirish muammosi tadqiq etiladi.

Ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish natijasida o'quv tanlanma sinflarga ajratilgan. Misol uchun birinchi sinfni ko'radigan bo'lsak, ushbu sinfdan 10ta obyekt bo'lib ular quyidagilardan iborat $X_1 = \{x_1, x_2, x_5, x_6, x_7, x_9, x_{14}, x_{16}, x_{17}, x_{18}\} = \{Buxora - 8, CHimboy - 5018, S - 6541, Xorazm - 150, Do'stlik - 2, Beshqahramon, S - 6775, S - 8284, Porloq - 1, Porloq - 2, \}$.

Natijada, X_1 sinfning matritsa ko'rinishi sinf ob'ektlari va vakil ob'ekti quyidagicha bo'ladi:

$$x_{v1} = (3 \ 2 \ 2 \ 2 \ 4 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 8 \ 2 \ 3)$$

– bu X_1 sinfning vakil ob'ekti hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi texnik ekinlarini sinflashtirish va xududlashtirish masalasi bo'yicha g'oz' navlari kesimida to'liq tahlil qilib chiqildi. Tahlilga ko'ra birinchi sinfga tegishli g'oz' navlarini asosan quyidagi viloyatlarda ekish tavsiya etiladi: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Samarqand viloyati, Surxondaryo viloyati, Xorazm viloyati.

Ushbu tadqiqot ishi Andijon qishloq xo'jalig'i va agrotexnologiyalar instituti qoshidagi Inovatsion ishlanmalar va maslahat markazida, Andijon viloyati Shaxrixon tumani dehqon xo'jaliklari va tomorqa er egalari kengashi "Paxtako'l istiqboli" nomli fermer qishloq xo'jaligida hamda Andijon viloyati dehqon xo'jaliklari va tomorqa er egalari kengashida amaliyotga joriy qilingan. Respublikada ekiladigan g'oz' navlari va navlari haqidagi ma'lumotlarga dastlabki ishlov berishda sinflashtirish, informativ belgilar majmualarini tanlash va ular asosida sinflashtirish (tasniflash) samaradorligini baholashning usul va algoritmlari asosida yaratilgan "E-classification and zoning" nomli dasturiy ta'minotni amaliyotga joriy etilishi natijasida g'oz' navlari davlat reestri bo'yicha xududlashtirilgan 24navni 3ta guruxga ajratilgan. Har bir gurux obyektlari orasidagi o'xshashlik darajalari ko'rsatkichlarini 65% ga ko'tarishga erishilgan. Informativ belgilar majmualari 12ta belgidan 3ta belgiga tushirishga erishilib, samaradorlik darajalari 3,5/4 barobarga ko'tarishga erishilgan. Bu natijalarga ko'ra ish unumi samaradorligi 17-22 % gacha oshirishga imkon beradi.

Natijalar. *G'oz' navlarini hududlashtirish va sinflashtirishga qaratilgan sintetik o'quv tanlanma yaratish algoritmi.* Ushbu algoritm nominal belgilar fazosi uchun sintetik obyektlar yaratishda ularning o'xshashligini baholash orqali yangi kengaytirilgan datasetni yaratishga qaratilgan. Datasetni yaratishdan oldin, tadqiqotdan olingan natijalar va ko'rsatkichlarni yaxshilash hamda ularning foiz ko'rsatkichlarini oshirish maqsadida sinflar va obyektlar sonini ko'paytirish zarurati yuzaga keladi.

Buning uchun Davlat reestriga muvofiq, regionlarni raqamlashtirish jadvalidan foydalangan holda har bir viloyatga ekiladigan paxta navlari aniqlanadi. Shundan so'ng, ikki viloyatga birgalikda ekiladigan navlar, shuningdek, uch va undan ortiq viloyatga ekiladigan navlar alohida aniqlanadi hamda qayd etiladi.

Natijada quyidagi tarzda sinflar shakllantiriladi:

Qoraqalpog'iston respublikasiga ekiladigan navlar - Chimboy-5018, Do'stlik -2. Andijon viloyatiga ekiladigan - navlar Istiqlol-14, Andijon-36, Andijon-37. Jizzax viloyatiga ekiladigan navlar - S-6541, Paxtakor-1. Qashqadaryo viloyatiga ekiladigan nav - Namangan -102. Surxondaryo viloyatiga ekiladigan nav - S-6550. Sirdaryo viloyatiga ekiladigan navlar - Gulbaxor-2, Navbaxor-2. Toshkent viloyatiga ekiladigan nav - Kelajak. Farg'ona viloyatiga ekiladigan navlar - S-6775, Porloq -4. Xorazm viloyatiga ekiladigan navlar - Xorazm 150, Ibrat. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlariga ekiladigan nav - Beshqahramon. Samarqand va Xorazm viloyatlariga ekiladigan nav - Porloq-1. Samarqand, Navoiy viloyatlariga ekiladigan nav - Namangan-34. Jizzax, Sirdaryo viloyatlariga ekiladigan nav - Ko'paysin. Qoraqalpog'iston respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlariga ekiladigan nav - Buxoro-8. Jizzax, Namangan, Xorazm viloyatlariga ekiladigan nav - Porloq-2. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent viloyatlariga ekiladigan nav - Andijon-36. Qoraqalpog'iston respublikasi, Andijon, Qashqadaryo, Navoiy Namangan Samarqand Toshkent, Farg'ona viloyatlariga ekiladigan - Sulton navi. Belgilashlar

natijasida quidagi jadvaldagi 18ta sinf va sinf o‘b’ektlari hosil bo‘ladi.

Algoritm quyidagi qadamlardan iborat.

Birinchi qadam. Umumiy o‘quv tanlanma obyektlari ma’lumotlar bazasiga kiritiladi. Boshlang‘ich ma’lumotlar bazasi barcha $x_i \in X, i = \overline{1, M}$ obyektlar kesimida shakllantiriladi;

Ikkinchi qadam. Ma’lumotlarga dastlabki ishlov berish jarayoni amalga oshiriladi. Bunda ma’lumotlarni tozalash ya’ni to‘plangan ma’lumotlarda xatolar, yo‘qolgan qiymatlar, nusxalar, yoki noaniq ma’lumotlar bo‘lishi mumkin. Bular to‘g‘rilanadi va ma’lumotlar normirovka qilinadi.

Uchinchi qadam. Umumiy o‘quv tanlanma oldindan $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p, p = \overline{1, r}$ sinflarga ajratiladi.

To‘rtinchi qadam. Shakllantirilgan har bir sinf uchun obyektlarning o‘rta o‘xshashligi $G_p(X_p), p = \overline{1, r}$ ning qiymatlari aniqlanadi.

Beshinchi qadam. Yangi \bar{x} obyekt $X_p, p = \overline{1, r}$ sinflari uchun ushbu sinfdagi obyektlarning o‘rtacha o‘xshashlik darajasi $G_p(X_p)$ ning ko‘tarilishini ta’minlagan muhim belgilari saqlangan holda yaratiladi.

Oltinchi qadam. Agarda p – sinfda obyektlar soni $m_p = 1$ bo‘lsa, u holda sintetik obyekt yaratilganda sinfdagi obyektning boshqa sinflar obyektlaridan ajralib turadigan belgilari saqlangan holda yaratiladi.

Yettinchi qadam. 5,6- qadamlar har bir sinfga K ta yangi sintetik obyektlar qo‘shilgunicha davom etadi. Natijada gibrid obyektlardan iborat sinflar paydo bo‘ladi.

Taklif etilgan nazariy tadqiqotlar, algoritm asosida yuqorida bayon etilgan masala yechiladi.

Tajriba-sinov natijalari

Tarjiba-sinovlarda umumiy o‘quv tanlanmadan obyektlar soni 20 dan kichik (1-rasm) sinflar ajratib olinib ular asosida sintetik obyektlar yaratildi.

Sinfdagi obyektlarning o‘rtacha o‘xshashligiga asoslangan sintetik o‘quv tanlanma yaratish algoritmi asosida olingan natijalari quyidagi

3-jadvalda o‘z aksini topgan. Yuqorida ifodalangan protsedura asosida quyidagi 3-jadval to‘ldirildi.

Ushbu tajriba-sinov natijalari sintetik o‘quv tanlanma yaratish algoritmining samaradorligini baholashga qaratilgan bo‘lib, turli sinflarga tegishli obyektlarning soni, ularning o‘xshashlik darajasi va sintetik obyektlar kiritilgandan keyingi o‘zgarishlar bayon qilingan. Sinflardagi real obyektlar soni har xil bo‘lib, ular orasida o‘zaro o‘xshashlik darajasi turlicha. Sintetik obyektlar kiritilgandan so‘ng esa bu o‘xshashliklar mos ravishda oshgan. Dastlab sinflarining o‘xshashlik darajalari o‘rtacha 52.77 foizni tashkil etgan bo‘lsa, sintetik o‘quv tanlanma algoritmi bajarilgandan keyin sinflarining o‘xshashlik darajalari o‘rtacha 70.63 foizga yetgan (2-rasm).

2-rasm. Sinf obyektlar o‘rtacha o‘xshashlik darajalari o‘zgarishi

Ishlab chiqilgan algoritmning ishonchliligini qiyosiy baholash uchun yaratilgan gibrid o‘quv tanlanmani mashxur mashinali o‘qitish usullari orqali sinflashtirish o‘tkazildi. Har bir sinfni 3 xil usul bilan tanib olish darajalari 3-jadvalda batafsil ko‘rsatilgan.

3-jadval. Sinflarni 3 xil usul bilan tanib olish darajalari

No	Decision Tree (Precision)	KNN (Precision)	Taklif etilayotgan algoritim (Precision)
1-sinf	62%	100%	83%
2-sinf	100%	57%	97%
3-sinf	88%	100%	88%
4-sinf	100%	50%	100%
5-sinf	83%	100%	100%
6-sinf	71%	42%	83%
7-sinf	100%	100%	100%

8-sinf	100%	100%	100%
9-sinf	86%	100%	83%
10-sinf	88%	100%	100%
11-sinf	100%	80%	100%
12-sinf	78%	88%	92%
13-sinf	100%	100%	100%
14-sinf	86%	100%	100%
15-sinf	100%	100%	100%
16-sinf	80%	100%	100%
17-sinf	80%	75%	100%
18-sinf	80%	100%	100%
Accuracy	87%	84,4%	95,8%

Tajriba-sinov natijalardan ishlab chiqilgan sintetik o‘quv tanlanma yaratish algoritmi orqali olingan o‘quv tanlanma ishonchlik yuqori ekanligini aniqlandi.

Xulosa

G‘oza navlarini aniqlash bugungi qishloq xo‘jaligi uchun dolzarb masalalardan biridir. Bu nafaqat agrotexnik tadbirlarning samaradorligini oshirish, balki hududlar kesimida optimal navlarni tanlash orqali hosildorlikni maksimal darajada ta‘minlash imkonini beradi. Zamonaviy sun‘iy intellekt texnologiyalarining qo‘llanilishi g‘oza navlarini aniqlash va hududlashtirish jarayonini ancha takomillashtiradi. Tadqiqotda haqiqiy ma‘lumotlar yetarli bo‘lmagan sharoitlarda, ayniqsa ayrim regionlar bo‘yicha kam namunalni navlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bo‘shlig‘ini to‘ldirish uchun sintetik o‘quv tanlanma yaratish algoritmi ishlab chiqildi.

Taklif etilgan algoritm g‘oza navlari uchun yuqori sifatli sintetik ma‘lumotlarni muvaffaqiyatli yaratdi. Ushbu ma‘lumotlar asosida navlarni to‘g‘ri ajratib beruvchi sun‘iy intellekt modellari qurildi va ular yordamida navlarni erta aniqlash va hududlar bo‘yicha optimallashtirish imkoniyati yaratildi. Tadqiqot natijalari, ayniqsa haqiqiy dala sharoitida to‘plangan ma‘lumotlar kam bo‘lgan hollarda, sintetik ma‘lumotlardan foydalanish orqali modellarning aniqligini oshirish hamda fermerlar va agronomlar uchun ishonchli qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi jadvalda taqqoslanayotgan uch xil yondashuv (Decision Tree, KNN va taklif etilgan yangi algoritm) bo‘yicha aniqlik (Precision) ko‘rsatkichlari keltirilgan bo‘lib, taklif etilgan

yondashuv natijalari eng yuqori aniqlikka erishganini ko‘rsatmoqda.

Evristik mezonlar asosida sun‘iy obyektlar shakllantirilib, sinflar va ularning elementlari soni ko‘paytirildi. Bu esa tasniflash algoritmining barqarorligi va aniqligini sezilarli darajada oshirdi. Eksperimental natijalar taklif etilgan algoritmining aniqlik darajasi (Precision) 95,8% ekanligini ko‘rsatdi. Bu ko‘rsatkich klassik Decision Tree (87%) va KNN (84,4%) algoritmlariga nisbatan ancha yuqori bo‘lib, modelning samaradorligini isbotlaydi. Tadqiqot natijalari g‘oza navlarini hududlar bo‘yicha aniq tasniflash imkoniyatini yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqilgan yangi algoritm g‘oza navlarini to‘g‘ri aniqlash, ularning muhimlik darajasini baholash va ularni tegishli hududlarga mos klasterlarga ajratish orqali tanlanmalarni yaxshilash imkonini beradi. Ushbu yondashuv seleksiya jarayonlarida, hududlashtirishda va navlarning optimal joylashuvini aniqlashda keng qo‘llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Fränti P. and Sieranoja S. K-means properties on six clustering benchmark datasets Applied Intelligence. Jurnal Computer Science, Mathematics Applied Intelligence. December 2018. Vol.48 (12) pp.4743–4759.
2. Ddd Jianpeng Qi, Yanwei Yu*, Lihong Wang, and Jinglei Liu. K*-Means: An Effective and Efficient K-means Clustering Algorithm. 2016 IEEE International Conferences on Big Data and Cloud Computing (BDCloud), Social Computing and Networking (SocialCom), Sustainable Computing and Communications (SustainCom). 2016 pp.242–249.
3. Zhang1, Hao Peng, Yingtong Dou, Jia Wu, Qingyun Sun, Jingyi Zhang, Philip S. Yu Automating DBSCAN via Deep Reinforcement Learning Ruitong Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2022) Association for Computing Machinery (ACM)
4. Ala’raj, M., Majdalawieh, M., Abbod, M.F. Improving binary classification using filtering based

on k-NN proximity graphs//Journal of Big Data, Volume 7, Issue 1, 2020, pp.1-18.

5. Ignatyev N.A. Structure choice for relations between objects in metric classification algorithms // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). – 2018. – T. 28, № 4. – pp. 695–702.

6. DBSCAN Clustering in ML | Density based clustering. Last Update: 29 Jan, 2025.<https://www.geeksforgeeks.org/dbscan-clustering-in-ml-density-based-clustering>.

7. Abdukarimov D.T., Lukov M.Q. G‘o‘za seleksiyasi va urug‘chiligi. Darslik. Toshkent–2015. – 331 bet.

8. Avliyoqulov A.E., Axmedov J., Nuriddinov A va boshqalar. G‘o‘za navlari etishtirish agrotadbirlari. – Toshkent, 2016, –B. 4–56.

9. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari. Davlat reestriga 2007–2017 yillarda kiritilgan navlar va duragaylarning tavsifi

10. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari. Davlat reestriga 2008–2018 yillarda kiritilgan navlar va duragaylarning tavsifi

11. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari. Davlat reestriga 2022– yilda kiritilgan navlar va duragaylarning tavsifi

12. Nishanov A.Kh., Djurayev G.P., Kasanova M.Kh. Improved algorithms for calculating evaluations in processing medical data // National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR)-India, 2019,-3158-3165.

13. Kamilov M., Nishanov A., Beglerbekov R. Modified stages of algorithms for computing estimates in the space of informative features // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (2019) 8(6). pp.714–717.

14. Nishanov A.X., Muxsinov SH.SH., Axmedov O.K., Beglerbekov R.J. Informativ belgilar fazosida sinflashtirish va o‘quv tanlanma sinflarini muhimlik darajalarini aniqlash algoritmi. “Muhammad Al-

Xorazmiy avlodlar” Ilmiy–amaliy va axborot–tahliliy jurnal– Toshkent 3(21)/2022, №3. 68–73 b.

15. Nishanov A.X., Akbaraliev B.B., Beglerbekov R.J., Axmedov O.K., Kholiknazarov R. Analytical method for selection an informative set of features with limited resources in the pattern recognition problem // E3S Web of Conferences 284, 04018 (2021) TPACEE-2021), pp.1-9.

16. Nishanov A.Kh., Akbaraliev B.B., Samandarov B.S., Akhmedov O.K., Tajibaev Sh.Kh. An algorithm for classification, localization and selection of informative features in the space of polytypic data // Webology, Volume 17, № 1, June, 2020. pp.341-364.

17. Nishanov A.X., Axmedov O.K., Beglerbekov R.J. Qishloq xo‘jaligi Ekin navlarini sinflashtirish va hududlashtirishda muhim belgilar majmuasini tanlash algoritmi haqida. “Muhammad Al–Xorazmiy avlodlar” Ilmiy–amaliy va axborot–tahliliy jurnal–Toshkent 3(21)/2022, №3. 35–43 b.

18. Nishanov A.X., Beglerbekov R.J., KudiYarov B.S., Muxsinov SH.SH., Mengturaev F.Z. Qishloq xo‘jaligi Ekinlarini informativ belgilar fazosida tasniflash va hududlashtirishda hal qiluvchi qoida. “Muhammad Al–Xorazmiy avlodlar” Ilmiy–amaliy va axborot–tahliliy jurnal– Toshkent 4(22)/2022, №4. 21–28 b.

